

OILADA FARZAND TARBIYASI

Rustamboy Raximov¹, Tozagul Qalandarova²

¹Urganch davlat pedagogika instituti San’atshunoslik kafedrasida dotsenti, pedagogika bo’yicha falsafa fanlari doktori;

²Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Pedagogika-psixologiya kafedrasida katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672192>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilada farzand tarbiyasi, unda oila a’zolarining o’rni, tarbiyada e’tiborga molik jihatlari, farzandni tarbiyalashda ota-ona va qarindoshlarning o’rni, ota-onaning majburiyatlari va huquqlari, farzand tarbiyasi bilan bog’liq muammolar va ularning yechimlari, ota-farzand, ona-farzand o’rtasidagi munosabatlarning mezonlari, yoshlarni yot go’ya va ommaviy madaniyat ko’rinishlaridan asrash, jaholatga qarshi ma’rifat bilan javob qaytarish, aqidaparastlar va ekstrimistik guruhlarining asl maqsadi nima ekanligini anglatish va ularning oldini olish kabi masalalar yoritilgan.

Abstract. This article covers issues such as raising children in the family, the role of family members in it, important aspects of upbringing, the role of parents and relatives in raising children, the obligations and rights of parents, problems related to raising children and their solutions, the criteria for father-child and mother-child relationships, protecting young people from alien and mass culture, responding to ignorance with enlightenment, and understanding the true goals of fanatics and extremist groups and preventing them.

O'zbekistonning xozirgi davri, bundan keyingi taraqqiyoti va istiqboli xamda mustaqilligining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy, ma'rifiy-ma'naviy zaminlarini yaratish va mustahkamlash uchun birinchi navbatda yoshlar tarbiyasiga e'tibor qaratish suv va xavodek zarur. Chunki ertangi kunimiz, yurtimizning ertangi taqdiri shu yoshlar qo'lida. Bu albatta xalqimiz va jamiyatimiz manfaatlariga mos, yoshlarda Vatan va millat, shu yurt, shu xalq, shu zamin uchun fidoyi bo'lish singari olijanob g'oyalarni shakllantiruvchi yangi g'oyani shakllantirishdek dolzarb vazifani amalga oshirish bilan nixoyatda chambarchas bog'liq.

O'zbek xalqi farzandni qadrlaydi va sevadi. “Bola aziz, odobi undan aziz” degan naql ham o'zbeklarning farzand va uning tarbiyasi xususida naqadar qayg'urishini ifodalab turibdi. Sobiq sho'rolar tuzumi davrida bola tarbiyasiga ko'proq davlat javobgar edi. Onalar yosh farzandlarini davlat bog'chalariga topshirib, o'z ishlari bilan band bo'lishar edi. Davlat bola tarbiyalash ma'suliyatini maktablarda davom ettirardi. Hozirgi mustaqillik sharoitida ota-onalarni bola tarbiyalashning samarali usullaridan xabardor etish uchun imkoniyatlar juda keng. Farzand tarbiyasida birga yashayotgan ota- onalar, buvi- buvajonlar, amma- xolalar, amaki - tog'alarning ham katta o'rni bor, ular ham ota- onalarni qo'llab- quvvatlab, dalda berib turishi kerak. Farzand nazarida qarindoshlar ota- ona bilan bir safda bo'lishi kerak. Ammo ayniqsa onaning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Oqila va mehribon ona farzand qalbida mehr-muhabbat va kelajakka ishonch shakllantira oladi. Chunki inson qalbiga mehr ona suti va ona allasi orqali farzand shuuriga singdiriladi. Shuning uchun ona ba'zida farzandini noto'g'ri qadam bosa boshlaganini hammadan oldin onalik tuyg'usi orqali xis qiladi, uni tuzatish

yo'llarin izlaydi va jamiyatga kerakli inson qilib tarbiyalaydi. Farzand tarbiyasi ota-onalarni holdan toldirar darajadagi ish bo'lsada, bu biz ota -onalarning zavqli va maroqli vazifasiga aylanishi kerak. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bola tarbiyaning dastlabki darsni oilada olganida asosiy taqqos qiladigan insoni ota-onasi yoki, oiladagi boshqalar hisoblanadi. Shuning uchun ota-ona farzandlariga xar tomonlama o'rnak bo'lishi kerak. Ular bolaga bola sifatida emas, kattalardek munosabat qilishi lozim. Ota -onaning o'z farzandiga bo'lgan mehr-muhabbati o'zidan o'zi yuzaga chiqaveradi, degan xato fikr bor. Buni bugungi kun tarbiyasining eng katta kamchiliklaridan biri deb hisoblashimiz mumkin. Ota-onalarning aksariyati o'z farzandlariga nisbatan yurak tubida yashirinib yotgan mehr- muhabbatni ifoda qilishga qodir emas.... Buning ostida o'sha mehr- muhabbatni ifodalashning shakl va usullarini yaxshi bilmaslik masalasi yotadi. Natijada esa ko'pchilik bolalar ota-onalarining samimiy, iliqliq mehr-muhabbatlarini oxirigacha his qila olmay, amalda undan bebahra bo'lib qolaveradilar.

Ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar samimiy mehr-muhabbatga asoslanmagan bo'lsa, bolaning yurish turishi, ko'chadagi va maktabdagi faoliyati mo'rt asosga qurilgan bo'ladi hamda bu tabiiy ravishda kelajakda ko'plab jiddiy oilaviy muammolarni keltirib chiqaradi.

Har bir inson farzand tarbiyasiga kirishishda, avvalo er-xotin o'zlarining munosabatlarini chuqur tahlil qilib olishlari zarur bo'ladi. Chunki ota-ona o'rtasidagi er-xotinlik munosabati ularning o'z farzandlariga nisbatan bo'lgan munosabatlaridan ham muhimroqdir. Oilada er-xotin o'rtasida samimiy, o'zaro hurmat va mehr-oqibatli munosabatlar yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ularning farzandlari ham kelajakda yuksak insoniy fazilatlarni davom ettiradilar, aks holda esa farzandlar ma'naviy qashshoq, tuban kimsalarga aylanadi.

Ona bo'lish baxt. Shu bilan bir qatorda, katta mas'uliyatdir. Ota-ona hamisha farzand uchun javobgardir, shuning uchun ularga nisbatan mehr-muxabbatini ifodalash yo'llarini bilib olishlari zarur. Farzandlar bilan bo'lgan munosabatlarda ulardagi “ruhiy bo'shliq”ni to'ldira olishi mumkin bo'lgan uchta mezonni, ya'ni nigoh orqali munosabatlar, jismoniy munosabatlar va doimiy e'tiborni hisobga olish kerak.

Ijtimoiy hayotimizda sodir bo'layotgan tub o'zgarishlar, insonlarning o'z shaxsiy hayotlarini yaxshilashga bo'lgan urinishlari, axborotlar tizimining haddan tashqari kengayib ketganligi natijasida farzand tarbiyasidagi muammo yanada o'tkirlashmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, jismoniy, ruhiy va ma'naviy jihatdan ota-ona o'zini qanchalik toliqqan sezsa, bola tarbiyasi ular uchun shunchalik qiyinlashib boraveradi. Qiyinchilikning bir uchi farzandga borib taqaladi.

Ota-ona bolaga ovqat, boshpana, kiyim kechak, ma'lumot, yo'l- yo'riqlar berish bilangina uning ehtiyojlarini qondirdik, ota-onalik mehri esa o'z- o'zidan amalga oshaveradi, deb o'ylaydilar.

Ota-onalarning har biri farzand mehri nimaligini dildan his qiladi, taassufki, shu mehri ifodalash usullariga kelganda qattiq oqsaydilar. Muammoning ildizi esa aynan mana shu yerda. Bolalarning ruhiy tarbiyasiga ma'suliyat bilan yondashish, ularni musiqaga, tasviriy san'atga nafis adabiyotga to'g'ri yo'naltira olish orqali ularning ruhiy talablarini to'la qondirish mumkin. Farzand tarbiyasi o'ta murakkab jarayon bo'lib aksariyat ota onalar xozirgi kunda bu masalada jiddiy iyinchiliklarga duch kelmoqda, xatto ayrim xollarda boshi berk ko'chaga kirib qolmoqdalar. Ota onalar bola tarbiyasi borasida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lsalarda qachon qanday vaziyatda qaysi usuldan foydalanishni bilmay qiynalmoqdalar.

Farzand tarbiyasida eng muxim muammolardan biri bu intizom masalasidir. Ko'pchilik ota onalar intizomni tarbiyaning birinchi va ajralmas qismi deb tushunadilar. Vaholanki, bola

tarbiyasini yaxshilash uchun uni salbiy emotsiyalardan saqlash, bu emotsiyalarga uning hayotiy kuchi, ma'naviyati va ishdagi muvaffaqiyatlari bog'liq bo'lishiga asos bo'ladi. Bola tarbiyasi uchun

ma'suliyatni o'z zimmasiga olgan va bu vaziyatda o'zini salohiyatli deb hisoblagan ota ona yoki tarbiyachi ustoz bolalar bilan munosabatda yosh bolalarning mustaqil fikrlash, o'qish, va qaror qabul qilish qobiliyatiga to'la ishonadi. U bolani qanday bo'lsa shundayligicha baholaydi va ularni, shubhasiz ishonch, hurmat va qo'llab quvvatlashga loyiq deb qabul qiladi.

O'sib kelayotgan yosh avlodning xammasi ham mukammal tarbiya ko'rgan oila muxitida tarbiya topayaptimi, albatta yo'q. Bugungi yoshlarimizning hammasini ham yuksak axloqli, ma'nan yetuk deya olamizmi? Mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-ma'naviy islohotlar talablariga bugungi yoshlarimiz qay darajada tayyor? Sodir etilayotgan turli jinoyat, tartibbuzarliklarning asosiy ishtirokchilari nima uchun hamon yoshlar bo'lib qolmoqda? Bugungi yoshlar oila deb atalmish muqaddas dargohga qadam qo'yishga tayyormi? Aslida, bularning xar biri aloxida masala, masalagina emas sizuz biz yashayotgan jamiyat, mamlakat muammosidir. Bu muammolar ustida bosh qotirish, yoshlar o'rtasidagi turli illatlarning oldini olish bugun xar birimiz, ayniqsa, biz ota-onalar oldida turgan muxim masaladir. Yurtimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy isloxlarning tub negizini oila va farzandlar tarbiyasi tashkil etayotganligi xam bejiz emas. Bugungi globallashuv jarayoni davrida, yosh avlod qalbi va ongini o'zining zararli ta'siriga olishga urinayotgan, yoshlarni o'z ta'siriga olib, o'zlarining g'arazli maqsadlarini, yurtlar, hududlar ustidan xukmronlikni o'z qo'llariga kiritish, yer yuzidagi moddiy boyliklarnishg yagona soxibiga aylanishga xarakat qilayotgan buzg'unchi kuchlar xamon xarakatda ekan, Vatan deb atalmish yurt manfaatini, uning barcha ne'matlarini asrash, millat va xalq bardavomiyligini saqlab qolishning yagona yo'li kurash, buzg'unchi ta'sirlarga, milliy manfaatlarni oyoq osti qilishga qaratilgan har qanday kuchlarga, turli yot g'oyalarga qarshi tinmay, shijoat va gayrat bilan kurashni davom ettirmoq kerak. Ma'rifat yo'li bilan yoshlarni turli illat va qusurlardan, «ommaviy madaniyat» ko'rinishidagi buzg'unchi g'oyalardan, islom dinini niqob qilib olib, yoshlarni asriy an'analarimizdan bezdirishga urinayotgan ekstremistik qarashlardan, ma'naviy tubanlik sari yetaklovchi xatti-xarakatlardan asrashimiz, tarbiya jarayoni orqali ularning qalbida milliy turmushimizga xos, an'ana va urf odat hamda qadriyatlarimizga mos dunyoqarashni shakllantirishimiz, go'zal axloq mezonlari bilan yashab kelayotgan, o'g'il-qizlarini to'g'ri tarbiyalab kelayotgan ibratli oilalar sonining ortishida o'z hissamizni qo'shishimiz kerak, toki farzand deb atalmish bu ulug' ne'mat yurt taraqqiyotiga xissa qo'shadigan insonlar bo'lib yetishsin. Zero qalbi mehr-muhabbatga to'la onalar tarbiyalagan farzandlar ko'nglida hech qachon yomonlik uya qurmaydi, u sofdil va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan insonlar bo'lib yetishadi. Yuksak odob –axloq me'yorlari kecha yoki bugun o'ylab topilgan narsa emas. Ular insoniyatning ming yillik tarixi, ota – bobolarimizning necha – necha ajdod – avlodlari tajribasi davomida shakllangan. Odob, axloq, g'urur, or – nomus va uyat insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o'giti bilan yoshlarga singdirilib kelingan. Mustaqil Respublikamiz bugungi kunda yoshlarimizni har tomonlama ma'naviy – ma'rifiy jihatdan o'zini tuta bilgan o'z sha'ni, uyati, g'ururini himoya qila oladigan darajada ko'rishni istaydi. Ma'lumki, kuchli, qudratli davlat ma'naviyat zaminida vujudga keladi. Bunday qudratli davlatning kishilari ham o'z g'ururi, or – nomusi va qadriyatlarini himoya qilishga qodir insonlar bo'lishi lozim. Shunday ekan biz tarbiya jarayonida inson sha'ni g'ururi, or – nomusi va uni asrash, himoya qilishni yoshlarga o'rgatishimiz hamda oldimizga asosiy maqsad qilib qo'yishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Убайдуллаева Севара. Оила маданияти. Т., 2015.
2. Иброҳимов Абдукаҳхор. Ёруғлуғ. Т., 2006.
3. Тоҳир Малик. Одамийлик мулки. Т., 2015.
4. Ғойибназаров Ш. Оммавий маданият. Т., 2012.